

TRANSDIS
ZIPLINARITÄT

RHYTHMIK

MUSIK

BEWEGUNG

N°45, Mai 2024

INTRO

Ein transdisziplinäres Forschungsprojekt,
das Schule machen könnte
von Andrina Jörg, Corinne Vez, Julia Niederhauser **4**

FOKUS

Historische Perspektiven auf mögliche Transdisziplinaritäten
einer künstlerisch geprägten Rhythmik
von Dierk Zaiser **6**

Zwischen Musik und Bewegung
von Franziska Meyer **10**

Colliding in Performing
von Adrián Artacho Bueno, Rose Breuss,
William Edouard Franck, Johannes Hiemetsberger,
Leonhard Horstmeyer, Hanne Pilgrim **14**

Xala
von Ania Losinger **20**

Klänge choreografieren
von Andri Kyriakou **23**

PRAXIS

Klingende Vokale
von Céline Shuler, Annamaria Savona **27**

Rhythmik begegnet Miró
von Marianne Enaux **30**

RÜCKBLICK

Playtime an der HKB in Biel
von Claudia Wagner **32**

Musik bewegt Musik n°3
von Ella Bauer **33**

Körpermusik mit Marco Gautschin
von Andrea Kammermann, Suse Petersen **34**

INFO

Biografien, Tipps, Kalender **35**

Redaktion Rhythmik

Zita Bucher

Stefanie Dillier

Redaktionsleitung

Zita Bucher

T +41 (0)79 643 75 64

redaktion@rhythmik.ch

Gestaltung

Büro Amrhein, Sarnen

Cover und Bilder auf S. 13 + 26

Dersu Huber

© BFH-HKB, Musik und Bewegung –

Rhythmik

Lektorat

Gabriela Kuhn

Druck

Abächerli Media AG

Abonnementverwaltung

Geschäftsstelle Rhythmik Schweiz

c/o Céline Shuler

Ebnetweg 36

4460 Gelterkinden

T +41 (0)77 508 30 87

(donnerstags, 10.00 – 12.00 Uhr)

sekretariat@rhythmik.ch

Abonnemente

Printabo: Fr. 50.— / € 47 (inkl. Porto)

PDF-Abo: Fr. 40.— / € 38

Student*innen erhalten Rabatt

www.rhythmik.ch/fachzeitschrift

Tarife Inserate und Kalender

www.rhythmik.ch/kalender

Nächste Ausgabe

Rhythmik N° 46, November 2024

Redaktionsschluss: 10. Oktober 2024

Klingende Vokale

Text: Céline Shuler und Annamaria Savona

Bild: Céline Shuler (S. 29), Annamaria Savona (S.28)

Klingende Vokale – getragen von dieser Inspiration widmeten wir uns diesem Text. Der Artikel beginnt mit einer kurzen Begriffserklärung, danach folgen theoretische und didaktische Erläuterungen zu den Fachkonzepten Deutsch, Musik und Rhythmik. Das Herzstück bilden zwei Einheiten für den transversalen Unterricht.

Transversales Unterrichten

Die Bezeichnung *transversales Unterrichten* steht für Lerngelegenheiten, deren Ziele sich sinnvollerweise in Verbindung mehrerer Fächer bearbeiten lassen. Im LP 21 (D-EDK, 2014) im Bereich des Konzepts einer Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung (BNE) wird Folgendes aufgeführt: «Es geht darum, Wissen und Können aufzubauen, das die Menschen befähigt, Zusammenhänge zu verstehen».

Zur Beantwortung solcher grossen Themen ist es notwendig, die Sichtweise aus mehreren Fächern herbeizuziehen und den Schülerinnen und Schülern entsprechende transversale Lerngelegenheiten anzubieten. Nach Widorski (2014) gibt es verschiedene Typen transversalen Unterrichts. Die für diesen Artikel erstellten Lerneinheiten beziehen sich auf den Typ 1 «Win-Win». Das sind Lerngelegenheiten, welche zum Ziel haben, Wissen und Können unterschiedlicher Fächer zu vernetzen. Mindestens zwei Fächer werden aufeinander bezogen, und es werden Lernprozesse angeregt, von denen jeweils beide Fächer profitieren.

Theoretische und didaktische Erläuterungen

Wir haben zwei Unterrichtseinheiten entwickelt, die die Entwicklung spezifischer Kompetenzen in den Fächern Deutsch, Musik und Rhythmik durch den transversalen Ansatz fördern. Im Deutsch beziehen wir uns auf die Kompetenz *Schreiben* (D-EDK, 2014), in der Musik auf die Kompetenzbereiche *Hören und Sich-Orientieren* sowie *Singen und Sprechen* (D-EDK, 2014) und in der Rhythmik auf die Bereiche *Musik, Bewegung* und

persönlicher Ausdruck (Danuser, 2019). Die transversalen Einheiten haben das Potenzial, die Motorik beim Schreiben von Buchstaben mit der Entwicklung der Tonvorstellung (Audiation; Gruhn & Rübke, 2018) in der Musik zu verbinden. In unseren Einheiten konzentrieren wir uns auf die Vokale. Aus Sicht der Rhythmik steht zusätzlich zu den musikalischen Aspekten nach Bühler und Thaler (2001) das Erleben einer Kippbewegung im Zentrum. Genauer gesagt handelt es sich um Kippfiguren zwischen Musik und Bewegung sowie Musik und Sprache. Das konsequente Einbauen von Kippfiguren ermöglicht Lehrgegenstände mit allen Sinnen wahrzunehmen (Bühler & Thaler 2001). Die Unterrichtseinheiten dienen der ganzheitlichen Vorbereitung auf die sprachliche und musikalische Alphabetisierung.

Im Hinblick auf die Schreibkompetenz im Zyklus 1 lernen die Schülerinnen und Schüler, die Phoneme grafisch darzustellen. In unseren transversalen Unterrichtseinheiten beziehen wir uns auf eine Schreibaufgabe aus dem Deutsch-Lehrmittel *Die Sprachstarken – Arbeitsheft Schrift* (S. 3, 2022). Hier werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, Buchstaben zu schreiben, indem sie sich an drei Linien orientieren, die drei Ebenen darstellen (unten, Mitte, oben). Diese Übung – das Zeichnen an die drei vorgegebenen Linien anzupassen – fördert die Feinmotorik und Formwahrnehmung (Gestalt; Merker, 2018; Glaser-Henzer et al., 2012). Abbildung 1 zeigt, dass der Buchstabe A von der untersten bis zur obersten Zeile geschrieben wird und dann mit einer Bewegung nach unten bis zur untersten Zeile zurückkehrt. Dann beendet ein Strich auf der mittleren Linie das Schreiben des Buchstabens A.

Die grafische Orientierung an Linien ist auch in der Musik ein Hilfsmittel. Die Linien des Notensystems dienen dazu, die Tonhöhe der Klänge zu unterscheiden. Die Entwicklung der inneren Tonvorstellung und die Unterscheidung zwischen der grafisch notierten Tonhöhe sind fachspezifische Ziele, die bereits im Zyklus 1 verfolgt werden. Unterstützt wird dies durch symbolische Hilfsmittel verschiedener Art, wie die Solmisationsgesten (relative Notationsbezeichnung von Guido von Arezzo), die Tupfhandzeichen (Wieblitz, 2007), die

den Verlauf der Melodie zeigen, und später die Einführung der konventionellen Notenschrift. Bei der Vermittlung dieser Kompetenz stehen die Töne des Dreiklangs im Zentrum: die Tonika, die Terz und die Dominante (relative Tonbezeichnung: *do-mi-so*). Der Dur-Dreiklang ist auch in der Kinderliedgrammatik wichtig (Stadler Elmer, 2015), weil diese Struktur oft in den Liedern vorkommt, die für Kleinkinder vorgesehen sind.

Abb.1: Buchstabenvorlagen für das Schreiben und das Singen. Der Buchstabe A mit optimalen Abläufen (1) Schreiben (unten – Mitte – oben) und Singen (*do-mi-so*), mit veränderten Abläufen (2) und mit improvisierten Abläufen (3).

Einheiten

Im Folgenden beschreiben wir zwei transversale Unterrichtseinheiten, die die Schreibkompetenz und die innere Tonvorstellung des Dur-Dreiklangs *do-mi-so* fördern.

Vorbereitung für beide Einheiten:

- Buchstabenvorlagen in verschiedenen Grössen A1 und A3 mit den optimalen Abläufen, welche in Abb. 2 durch die Pfeile und die Zahlen sichtbar sind.
- Buchstabenvorlagen eines Vokals (Beispiel Buchstabe des Vokals A) mit den Angaben der optimalen, veränderten und weggelassenen Abläufen und den drei Hilfslinien in A3 Grösse. (Abb. 1)
- Klangstäbe für die Tonika (*do*), Terz (*mi*) und Dominante (*so*) in G-Dur.

Einheit 1

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler (SuS)...

- lernen das Schreiben von ausgewählten Buchstaben mithilfe der drei Hilfslinien, dabei liegt der Fokus auf den optimalen Abläufen.
- üben sich darin, die optimalen Abläufe der geschriebenen Buchstaben mit der Stimme zu singen.
- üben sich darin, die Schreibbewegungen der optimalen Abläufe mit dem ganzen Körper umzusetzen.
- lernen die Regel des Dur-Dreiklangs – Tonika (*do*) – Terz (*mi*) – Dominante (*so*) – mithilfe der Buchstabenvorlagen kennen.

Voraussetzung:

Die SuS...

- besitzen erste Erfahrungen im Umgang mit Stift/Kugelschreiber.
- besitzen Erfahrungen mit dem Singen des Dur-Dreiklangs *do-mi-so*.

Beschreibung:

Die SuS werden in Zweiergruppen aufgeteilt und gehen jeweils zu einer an der Wand klebenden Vorlage, die die Buchstaben darstellen. Ein Kind schreibt mit einem Stift den Buchstaben auf der am Boden liegenden Vorlage nach. Das andere Kind versucht die Vorlage an der Wand in Bewegung umzusetzen. Die grossen Vorlagen (A1) werden mit dem ganzen Körper in Bewegung umgesetzt, die kleinen Vorlagen (A3) nur mit einzelnen Körperteilen (vgl. Abb. 2).

Weiter werden im Plenum die Buchstabenvorlagen durch Vor- und Nachsingen mit der Stimme begleitet. Die Lehrperson achtet beim Vorsingen darauf, die Regeln des Dreiklangs (*do-mi-so*) einzuhalten.

Danach werden die Dreiklang-Regeln mithilfe der Buchstabenvorlagen und den Klangstäben erklärt und durch gemeinsames Ausprobieren erläutert.

In der Schlussphase besprechen die Schülerinnen und Schüler, wie man die Buchstabenvorlagen mit veränderten Abläufen stimmlich umsetzen könnte.

Abb.2: Der Vokal A wird von zwei Kindern in Bewegung umgesetzt

Einheit 2

Ziele:

Die SuS...

- üben sich darin, mithilfe der Buchstabenvorlagen mit der Stimme zu improvisieren.
- üben sich darin, die Regeln der Tonika (*do*), Terz (*mi*) und Dominante (*so*) beim stimmlichen Improvisieren mithilfe der drei Hilfslinien umzusetzen.

Voraussetzungen:

Die SuS...

- besitzen Erfahrungen im Schreiben von Buchstaben mit Hilfe der drei Hilfslinien.
- besitzen Erfahrungen mit dem Singen des Dur-Dreiklangs *do-mi-so* und dem stimmlichen Improvisieren.

Beschreibung:

Das erarbeitete Material der Einheit 1 wird im Plenum repetiert. Zusätzlich wird geklärt und ausprobiert, was stimmlich geschieht, wenn Teile der Abläufe fehlen und diese in Form einer kleinen Impro ergänzt werden können. Die SuS werden in Kleingruppen eingeteilt. Sie erhalten Buchstabenvorlagen mit improvisierten Abläufen. Die Aufgaben werden wie folgt aufgeteilt:

- Kind 1) improvisiert mit Hilfe der Klangstäbe die drei Töne des Dreiklangs.
- Kind 2) versucht, den jeweils im Dreiklang fehlenden Teil zu ergänzen.
- Kind 3) versucht, die Impro auf der Vorlage grafisch festzuhalten.

Im Plenum werden die ausprobierten Kurz-Improvisationen einander vorgestellt und besprochen.

Alle Vorlagen für die beiden Unterrichtseinheiten sind unter folgendem QR-Code als PDF zum Ausdrucken vorhanden.

- Betschart, J. J. & Hurschler Lichtsteiner, S. (2022). *Die Sprachstarken 1: Deutsch für die Primarschule: Arbeitshilfe Schrift*. Klett und Balmer Verlag
- Bühler, A. & Thaler, A. (2001). «Selber denken macht klug»: *Rhythmik, ein gestalterisches Verfahren in der Heilpädagogik*. Edition SZH / SPC
- Danuser-Zogg, E. (2019). *Musik und Bewegung: Struktur und Dynamik der Unterrichtsgestaltung*. (4. Auflage). Academia
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2014). Lehrplan 21. In *Lehrplan.ch*. Retrieved July 19, 2023, from <https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=a|8|0|1|3|1>
- Glaser-Henzer, E., Diehl, L., Ott, L. D., & Peez, G. (2012). *Zeichnen: wahrnehmen, verarbeiten, darstellen: empirische Untersuchungen zur Kinderzeichnung und zur Ermittlung räumlich-visueller Kompetenzen im Kunstunterricht*.
- Gruhn, W., & Röbbke, P. (2018). *Musiklernen: Bedingungen – Handlungsfelder – Positionen*.
- Merker, B. (2018). When extravagance impresses: Recasing Esthetics in evolutionary terms. In M. H. Thaut & D. A. Hodges (Eds.), *The Oxford Handbook of Music and the Brain*. (p. X). Oxford Handbooks Online. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198804123.013.4>
- Stadler Elmer, S. (2015). *Kind und Musik: Das Entwicklungspotenzial erkennen und verstehen*. Springer.
- Widorski, C., Künzli David, C. & Valsangiacomo, F. (2014). Bildungstheoretisch begründete Konzeption fächerübergreifenden Lehrens und Lernens. In Schier, C. & Schwinger, E. (HG.), *Interdisziplinarität und Transdisziplinarität als Herausforderung akademischer Bildung: Innovative Konzepte für die Lehre an Hochschulen und Universitäten*. transcript.
- Wieblitz, C. (2007). *Lebendiger Kinderchor: kreativ, spielerisch, tänzerisch; Anregungen und Modelle*. FIDULA. <https://www.schulthess.com/buchshop/detail/ISBN-9783872269416/Wieblitz-Christiane/Lebendiger-Kinderchor>